

PENGARUH MANAJEMEN KELAS DENGAN MENGGUNAKAN MODEL PEMBELAJARAN VISUAL AUDITORI KINESTETIK (VAK) TERHADAP HASIL BELAJAR MATEMATIKA SISWA DI SMPN 2 RANTAU SELATAN

Tiara Widia Kemri¹, Lily Rohanita Hasibuan², Sakinah Ubudiyah Siregar³
tiarawidya2001@gmail.com¹, irohanita30@gmail.com², hafizahsiregar88@gmail.com³

Universitas Labuhanbatu

ABSTRAK

Rendahnya hasil belajar matematika siswa dalam dunia pendidikan menjadi salah satu hambatan utama bagi kemajuan pendidikan. Faktor yang mempengaruhi rendahnya hasil belajar matematika siswa antara lain yaitu, manajemen kelas yang kurang efektif, metode pengajaran yang kurang bervariasi, serta perbedaan individu seperti perbedaan gaya belajar siswa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh manajemen kelas dengan menggunakan model pembelajaran visual auditori kinestetik (VAK) terhadap hasil belajar matematika siswa pada materi sistem persamaan linear dua variabel (SPLDV) di SMPN 2 Rantau Selatan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian quasi-experiment dengan desain pretest-posttest kontrol group desain. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Rantau Selatan tahun ajaran 2023/2024 sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII2 sebagai kelas eksperimen dan VIII8 sebagai kelas kontrol yang terdiri dari 63 siswa. Untuk mendapatkan data menggunakan angket tertutup dan pemberian soal tes berupa pretest dan posttest masing-masing berjumlah 5 butir soal. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini adalah : Pertama, berdasarkan hasil uji regresi secara parsial atau uji t dapat dilihat bahwa variabel manajemen kelas memiliki nilai $|t_{hitung}| > |t_{tabel}|$ yaitu $2.569 > 2.000$ dan variabel model pembelajaran VAK memiliki nilai $|t_{hitung}| > |t_{tabel}|$ yaitu $2.495 > 2.000$, dengan demikian variabel manajemen kelas dan variabel model pembelajaran VAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel hasil belajar matematika siswa. Kedua, berdasarkan hasil uji simultan atau uji f dapat diketahui bahwa nilai f hitung $6.767 > 3.510$ f tabel dengan nilai signifikansi $0.001 < 0.05$. Dengan demikian variabel manajemen kelas, model pembelajaran VAK secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel hasil belajar matematika siswa di SMPN 2 Rantau Selatan. Ketiga, berdasarkan hasil perhitungan koefisien determinasi, nilai (Adj R²) sebesar 0.736 yang artinya hal ini mengindikasikan bahwa kontribusi variabel bebas (independent) yaitu Manajemen Kelas, dan Model Pembelajaran VAK terhadap variabel Hasil Belajar (dependent) sebesar 73,6%, sedangkan sisanya 26,4% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak diteliti oleh peneliti. Dengan hal ini dapat diambil kesimpulan bahwa ada pengaruh manajemen kelas dengan menggunakan model pembelajaran visual auditori kinestetik (VAK) terhadap hasil belajar matematika siswa.

Kata Kunci: manajemen kelas, model pembelajaran VAK, hasil belajar.

PENDAHULUAN

Seorang guru memiliki tanggung jawab yang besar dalam memajukan pendidikan. Di dalam kelas, gurulah yang memegang kendali jalannya suatu pembelajaran. Situasi pembelajaran yang kondusif menjadi faktor pendukung bagi peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. (Jamaludin, Ujang & Wilda, 2023). Kualitas kegiatan pembelajaran sangat bergantung pada bagaimana guru merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran. Oleh karena itu, guru harus memenuhi kebutuhan belajar peserta didik dengan menyediakan lingkungan belajar yang baik.

Menurut Munir & Rahmat (2017) Permasalahan yang muncul dalam dunia pendidikan menjadi kendala utama dalam perkembangan dunia pendidikan. Salah satu permasalahan yang paling rentan terjadi di dunia pendidikan saat ini adalah rendahnya hasil belajar siswa termasuk hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika. Rendahnya hasil belajar siswa dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti, lingkungan kelas yang tidak kondusif, metode pengajaran yang kurang bervariasi, serta sisi lain yang mempengaruhi rendahnya hasil belajar siswa yang perlu mendapat perhatian adalah perbedaan individu. Perbedaan individu diantaranya adalah perbedaan gaya belajar siswa. Dimana dalam proses memperoleh ilmu pengetahuan siswa memiliki gaya belajar yang unik (Anas A & Munir P, 2014).

Maka dari permasalahan diatas mengenai hasil belajar siswa yang rendah, diperlukan upaya untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Adapun upaya yang dapat dilakukan oleh seorang guru untuk meningkatkan hasil belajar siswa adalah dengan melakukan manajemen kelas yang efektif dan menerapkan model pembelajaran di kelas seperti model pembelajaran Visual, Auditori, Kinestetik (VAK). Karena dengan manajemen kelas yang baik dan menerapkan perubahan model pembelajaran dapat menjadi alternatif strategi untuk meningkatkan hasil belajar siswa.

Manajemen kelas merupakan komponen penting dalam manajemen pendidikan, yang mana di dalam kelaslah aplikasi dari manajemen yang lain akan dirasakan langsung oleh peserta didik, baik itu terkait dengan sarana prasarana, kurikulum ataupun pembelajarannya (D Hamidah, 2019). Guru tidak hanya berperan sebagai pendidik, pembimbing, motivator, mediator dan fasilitator saja, namun juga harus berperan sebagai pengelola kelas. Efektif tidaknya pembelajaran di kelas tergantung dari bagaimana cara guru dalam mengelola suatu kelas dan mengkondisikan kelas tersebut. Kelas yang dikelola dengan baik akan menunjang jalannya interaksi edukatif, sebaliknya kelas yang tidak dikelola dengan baik akan menghambat kegiatan pembelajaran sehingga akan berdampak pada hasil belajar siswa. (Dian, 2017).

Selain itu, dengan mengimplementasikan model pembelajaran dikelas seperti model pembelajaran Visual Auditori Kinestetik (VAK), dapat mendorong tumbuhnya rasa senang siswa terhadap pelajaran, siswa diberikan pengalaman secara langsung, memberikan kemudahan bagi siswa untuk memahami pelajaran sehingga memungkinkan siswa mencapai hasil belajar yang lebih baik serta pembelajaran akan lebih berhasil, karena mengkombinasikan tiga gaya belajar yaitu visual, auditori, dan kinestetik (Mustari et al., 2021).

Guru sebagai pendidik yang profesional harus memperhatikan perbedaan gaya belajar siswa. Siswa dengan gaya belajar visual akan lebih cepat memahami dan menerima pelajaran ketika ditampilkan sebuah gambar, media atau alat peraga yang digunakan guru dalam melaksanakan pembelajaran dikelas. Berbeda halnya dengan siswa yang memiliki gaya belajar auditori mereka akan lebih cepat memahami dan menerima pelajaran ketika guru menjelaskan pembelajaran dengan metode ceramah. Sedangkan, siswa dengan gaya belajar kinestetik akan merasa bosan jika hanya mendengarkan penjelasan guru dengan menggunakan metode ceramah. Oleh karena itu, siswa akan sibuk mencari perhatian teman-temannya dan terkadang dikatakan nakal serta tidak memperhatikan penjelasan guru. Padahal sebenarnya siswa seperti ini lebih menyukai pembelajaran yang melibatkan aktivitas fisik dan aktif. Karena tidak memungkinkan bagi guru untuk mengelompokkan setiap siswa berdasarkan gaya belajar yang

disukai, sehingga model pembelajaran Visualization, Auditory, Kinesthetic (VAK) dapat membantu memfasilitasi siswa dalam belajar berdasarkan gaya belajar yang mereka sukai (G. Salsabila et al., 2023).

Model pembelajaran VAK dilakukan dengan menggabungkan ketiga modalitas belajar (visual, auditori, dan kinestetik) yang dimiliki oleh siswa yaitu dengan harapan agar siswa dapat merasa nyaman pada saat kegiatan pembelajaran. Kebanyakan seseorang lebih cenderung kepada salah satu gaya belajar yang dilakukan untuk dapat menyerap pembelajaran dengan lebih baik dan efektif. Jika siswa merasa nyaman pada saat pembelajaran diharapkan siswa dapat lebih mudah memahami materi yang disampaikan oleh guru sehingga juga dapat meningkatkan hasil belajar siswa. (Lutfiana et al., 2021).

Berangkat dari permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Manajemen Kelas Dengan Menggunakan Model Pembelajaran Visual Auditori Kinestetik (VAK) Terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa Pada Materi Sistem Persamaan Linear Dua Variabel (SPLDV) Di SMPN 2 Rantau Selatan”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh manajemen kelas dengan menggunakan model pembelajaran visual auditori kinestetik (VAK) terhadap hasil belajar matematika siswa pada materi sistem persamaan linear dua variabel (SPLDV) di SMPN 2 Rantau Selatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian quasi-experiment dengan desain pretest-posttest kontrol group desain. Variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah manajemen kelas (X1) dan model pembelajaran VAK (X2) sebagai variabel bebas (independent) serta hasil belajar (Y) sebagai variabel terikat (dependent).

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 2 Rantau Selatan yang berada di Kelurahan Perdamean, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Rantau Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Dalam penelitian ini populasi yang digunakan adalah seluruh siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Rantau Selatan yang berjumlah 8 kelas, yaitu seperti pada tabel berikut:

Tabel 1.

Jumlah Kelas Dan Jumlah Siswa

No	Kelas	Jumlah Siswa
1	VIII ¹	32
2	VIII ²	31
3	VIII ³	34
4	VIII ⁴	34
5	VIII ⁵	33
6	VIII ⁶	33
7	VIII ⁷	31
8	VIII ⁸	32
Total		260

Sedangkan sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan cara teknik simple random sampling dan yang menjadi sampelnya adalah siswa kelas VIII1 dan VIII8 SMP Negeri 2 Rantau Selatan yang terdiri dari 63 siswa. Siswa kelas VIII2 sebagai kelas eksperimen yaitu kelas yang mengikuti pembelajaran dengan menerapkan manajemen kelas dengan menggunakan model pembelajaran visual auditori kinestetik (VAK) dan siswa kelas VIII8 sebagai kelas kontrol yaitu kelas yang mengikuti pembelajaran konvensional dengan metode manajemen kelas yang biasanya digunakan oleh guru.

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data dari ketiga variabel yaitu manajemen kelas, model pembelajaran visual auditori kinestetik (VAK) dan hasil belajar matematika SMP Negeri 2 Rantau Selatan adalah dengan menggunakan instrumen angket/kuisioner dan tes matematika.

Angket digunakan untuk mendapatkan data tentang manajemen kelas di SMP Negeri 2

Rantau Selatan. Instrumen yang digunakan untuk manajemen kelas yaitu angket tertutup yang dibagikan kepada sampel. Penyusunan kuesioner menggunakan skala Likert dengan empat pilihan jawaban yaitu: Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Tidak Setuju (TS) dan Sangat Tidak Setuju (STS). Sedangkan alat ukur tes digunakan untuk mengetahui hasil belajar matematika siswa dan bertujuan untuk melihat sejauh mana kemampuan tahap awal (pretest) dan kemampuan hasil akhir (posttest) setelah diterapkannya kegiatan belajar dengan menggunakan model pembelajaran visual auditori kinestetik (VAK). Pemberian soal tes berupa pretest dan posttest masing-masing berjumlah 5 butir soal dengan materi sistem persamaan linear dua variabel (SPLDV).

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda, sebelum melakukan uji regresi linier berganda, terlebih dahulu melakukan uji prasyarat yaitu uji normalitas dan uji linieritas, serta uji hipotesis menggunakan uji parsial (uji-t), uji simultan (uji F) dan koefisien determinasi (R²) dengan bantuan SPSS versi 24.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 2. Analisis Statistik Hasil Belajar Siswa Kelas Eksperimen & Kelas Kontrol

	Pre-Test Kontrol	Post-Test Kontrol	Pre-Test Eksperimen	Post-Test Eksperimen
Nilai min	60	65	58	61
Nilai maks	80	90	79	87
Rata-Rata	70.20	72.41	60.22	79.39
Std. Deviasi	4.386	6.986	6.541	5.678

Berdasarkan dari hasil Tabel 2 diketahui bahwa terdapat hasil yang berbeda antara nilai rata-rata hasil belajar pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Dari hasil tersebut diperoleh rata-rata pretest pada kelas eksperimen adalah 60.22 dan kelas kontrol adalah 70,20. Namun setelah diberi perlakuan terhadap kelas eksperimen dengan menggunakan model pembelajaran VAK terlihat bahwa post test kelas eksperimen mengalami peningkatan yang lebih baik dibandingkan kelas kontrol. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata posttest kelas kontrol adalah 72.41, sedangkan rata-rata hasil belajar matematika siswa kelas eksperimen lebih baik dari pada kelas kontrol yaitu 79.39. maka dapat disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran VAK dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa dibandingkan dengan penerapan model pembelaran konvensional.

Hasil penelitian yang telah dilakukan di smpn 2 ransel diperoleh dari hasil pengolahan data yang dikumpulkan dengan menggunakan angket/kuisisioner dan tes matematika. Adapun hasil pengujian regresi linear dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji T)

Tabel 3. Hasil Uji T
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	12.408	2.820		4.401	.000
	Manajemen Kelas	.217	.084	.312	2.569	.013

Model Pembelajaran VAK	.265	.106	.303	2.495	.016
------------------------	------	------	------	-------	------

a. Dependent Variable: Hasil Belajar

Pengujian Hipotesis Secara Simultan (Uji F)

Tabel 4. Hasil Uji F ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	87.888	2	29.296	6.767	.001 ^b
	Residual	242.445	56	4.329		
	Total	330.333	59			

a. Dependent Variable: Hasil Belajar

b. Predictors: (Constant), Model Pembelajaran VAK, Manajemen Kelas

Koefisien Determinasi

Tabel 5. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.858 ^a	.736	.264	3.28057

a. Predictors: (Constant), Model Pembelajaran VAK, Manajemen Kelas

Hasil pengujian regresi linier diatas akan dibahas secara spesifik dalam beberapa sub bab berikut :

1. Pengaruh Manajemen Kelas (X1) Terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa (Y) Di SMPN 2 Rantau Selatan

Berdasarkan hasil uji regresi secara parsial atau Uji t dapat dilihat bahwa variabel Manajemen Kelas (X1) memiliki nilai $|t_{hitung}| > |t_{tabel}|$ yaitu $2.569 > 2.000$, dengan nilai signifikansi $0.013 < 0.05$ sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dengan demikian variabel manajemen kelas berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel hasil belajar matematika siswa di SMPN 2 Rantau Selatan.

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil olah data dan berbagai temuan yang peneliti temukan dilapangan menunjukkan bahwa pengaruh manajemen kelas memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap hasil belajar matematika siswa di SMPN 2 Rantau Selatan. Sehingga dapat dikatakan bahwa semakin baik manajemen kelas yang dilakukan oleh guru maka semakin tinggi pula hasil belajar matematika yang diperoleh oleh siswa. Maka dari itu, guru harus memiliki manajemen kelas yang baik agar siswa dapat mencapai hasil belajar matematika yang maksimal.

Dari kesimpulan diatas selaras dengan pernyataan Damanik et al. (2019) dalam bukunya yang berjudul “Keterampilan Dasar Mengajar Guru” bahwa dengan guru melakukan pengelolaan kelas dalam pembelajaran, maka akan membantu peserta didik untuk mencapai hasil belajar yang optimal. Oleh karena itu, seorang guru perlu terus mengasah keterampilannya dalam mengelola kelas dengan optimal.

Manajemen kelas adalah kegiatan belajar mengajar dimana guru yang mengelola kelas tersebut. Manajemen kelas sebagai tindakan yang dilakukan guru dalam upaya menciptakan kondisi kelas agar proses belajar mengajar dapat berjalan sesuai dengan tujuan (Oci, 2019).

Sebagai pengelola kelas guru bertanggung jawab memelihara lingkungan kelasnya agar tercipta suasana kelas yang kondusif dan membimbing proses-proses intelektual dan sosial di dalam kelas. Pengelolaan kelas bukanlah tugas yang ringan bagi seorang guru. Seorang guru

harus memahami kondisi kelas yang sedang terjadi dan harus mengetahui karakter masing-masing siswa. Jika guru tidak dapat memahami hal tersebut, maka guru akan salah dalam melakukan pengelolaan kelas sehingga tujuan pembelajaran tidak akan tercapai (Dian, 2017). Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh seorang guru untuk meningkatkan hasil belajar siswa adalah dengan melakukan manajemen kelas yang baik.

Sesuai dengan hasil penelitian Idawati (2019) yang menyatakan bahwa terdapat korelasi yang signifikan antara manajemen kelas dengan hasil belajar siswa yang berada pada kategori kuat atau tinggi. Manajemen kelas tersebut dapat mempengaruhi hasil belajar siswa sebesar 50,55%. Dengan demikian manajemen kelas yang dilakukan oleh guru dengan baik maka akan menghasilkan hasil belajar siswa yang baik pula.

2. Pengaruh Model Pembelajaran Visual Auditori Kinestetik (VAK) (X2) Terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa (Y) Di SMPN 2 Rantau Selatan

Berdasarkan hasil uji regresi secara parsial atau Uji t diatas dapat dilihat bahwa variabel Model Pembelajaran VAK (X2) memiliki nilai $|t_{hitung}| > |t_{tabel}|$ yaitu $2.495 > 2.000$ dengan nilai signifikansi $0.016 < 0.05$ sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dengan demikian variabel model pembelajaran VAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap hasil belajar matematika siswa Di SMPN 2 Rantau Selatan (Y). Sementara dari hasil olah data statistik hasil belajar pada kelas eksperimen dan kelas kontrol, terdapat bahwa hasil belajar kelas eksperimen dengan menggunakan model pembelajaran visual auditori kinestetik (VAK) menunjukkan hasil nilai rata-rata pretest 60,22 meningkat menjadi 79.39 untuk nilai posttest. Sedangkan hasil belajar kelas kontrol menggunakan model pembelajaran konvensional menunjukkan hasil dengan nilai rata-rata pretest 70,20 meningkat menjadi 72.41 untuk nilai posttest. Berdasarkan pengamatan selama aktivitas pembelajaran berlangsung pada kelas eksperimen yang umumnya siswa lebih aktif dalam memahami materi dan menyelesaikan masalah. Aktivitas pada kelas eksperimen lebih baik jika dibandingkan dengan aktivitas siswa pada kelas kontrol yang menggunakan pembelajaran konvensional. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa model pembelajaran VAK membawa dampak positif terhadap hasil belajar matematika siswa, dengan menggunakan model pembelajaran VAK hasil belajar siswa menjadi meningkat dibandingkan dengan menggunakan model pembelajaran konvensional.

Model pembelajaran Visual, Auditory dan Kinesthetic (VAK) adalah suatu alternatif baru yang dimodifikasi dengan gaya belajar peserta didik. Model ini menggabungkan tiga kategori gaya belajar dengan menyelaraskan kegiatan pembelajaran untuk memenuhi semua aspek tersebut. Penerapan model pembelajaran ini di kelas memiliki keunggulan karena mampu mengaitkan pengalaman peserta didik dengan modalitas yang dimilikinya, seperti penglihatan (visual), pendengaran (auditori), dan gerakan tubuh (kinestetik). Akhirnya, peserta didik mengalami peningkatan hasil belajar, menunjukkan bahwa kombinasi modalitas visual, auditori, dan kinestetik memudahkan pesertadidik dalam menyerap, menyaring, dan mengolah informasi pembelajaran (S. A. Salsabila & Kusumawati, 2024).

Kesimpulan di atas sesuai dengan hasil penelitian (Aziz et al., 2021) bahwa ada pengaruh model pembelajaran visualization, auditory, kinesthetic (VAK) terhadap hasil belajar sejarah siswa kelas X MA Al - Khairiyah Lampung Selatan tahun pelajaran 2021/2022. Disamping itu, rata-rata hasil belajar sejarah siswa yang diajarkan dengan model pembelajaran visualization, auditory, kinesthetic (VAK) lebih tinggi (72,17) dibandingkan dengan siswa yang diajar menggunakan model pembelajaran konvensional (62,39). hasil belajar siswa dalam pembelajaran matematika dengan menggunakan model pembelajaran VAK berada pada kualifikasi amat baik. Selain itu, siswa merespon positif terhadap pembelajaran matematika menggunakan model VAK. Hal ini dibuktikan dengan nilai rata-rata hasil belajar seluruh siswa mengalami peningkatan setelah diberikan perlakuan berupa model pembelajaran VAK (Noorbaiti et al., 2018).

3. Pengaruh Manajemen Kelas (X1) dengan menggunakan Model Pembelajaran Visual Auditori Kinestetik (VAK) (X2) secara Simultan terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa (Y) Di SMPN 2 Rantau Selatan

Berdasarkan hasil uji simultan atau Uji F pada tabel 4 dapat diketahui bahwa nilai F hitung $> F$ tabel yaitu $6.767 > 3.150$, dengan nilai signifikansi $0.001 < 0.05$. Dengan demikian hasil dari Uji F pada variabel manajemen kelas dan model pembelajaran VAK secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel hasil belajar matematika siswa di SMPN 2 Rantau Selatan.

Sedangkan hasil perhitungan koefisien determinasi pada tabel 5 dapat diketahui bahwa nilai koefisien determinasi (Adj R²) sebesar 0.736 yang artinya hal ini mengindikasikan bahwa kontribusi variabel bebas (independent) yaitu manajemen kelas, dan model pembelajaran VAK terhadap variabel hasil belajar (dependent) sebesar 73,6%, sedangkan sisanya 26,4% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang belum diteliti atau tidak termasuk dalam regresi pada penelitian ini.

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa berdasarkan temuan data-data di lapangan diketahui bahwa secara parsial maupun secara simultan terdapat pengaruh positif dan signifikan antara manajemen kelas dengan menggunakan model pembelajaran visual auditori kinestetik terhadap hasil belajar matematika siswa di SMPN 2 Rantau Selatan, dengan nilai kontribusi sebesar 73,6% menunjukkan bahwa tingkat kontribusi bernilai pada tingkatan yang tinggi terhadap hasil belajar siswa. Sehingga dapat dikatakan bahwa semakin baik kedua aspek tersebut maka tingkat hasil belajar siswanya pun juga baik. Begitu pula sebaliknya, jika rendah aspek manajemen kelas dan model pembelajaran VAK maka tingkat hasil belajar siswanya pun rendah.

Berdasarkan pembahasan yang sudah dikemukakan terdapat implikasi dari penelitian ini yaitu bagi guru dan sekolah sebagai salah satu acuan guna meningkatkan hasil belajar siswa yang optimal. Manajemen kelas dan model pembelajaran VAK dapat memicu meningkatnya hasil belajar siswa. Karena dengan adanya manajemen kelas oleh guru dan penggunaan model pembelajaran VAK di sekolah maka hasil belajar siswa akan semakin baik.

KESIMPULAN

Mengacu pada hasil penelitian yang diperoleh dari data dan analisis data dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: (1) Berdasarkan hasil uji t dapat dilihat bahwa variabel manajemen kelas (X₁) memiliki nilai $|t_{hitung}| > |t_{tabel}|$ yaitu $2.569 > 2.000$, dengan nilai signifikansi $0.013 < 0.05$, dengan demikian manajemen kelas berpengaruh positif dan signifikan terhadap hasil belajar matematika (Y) siswa di SMPN 2 Rantau Selatan. (2) Berdasarkan hasil uji regresi parsial uji t terlihat bahwa model pembelajaran VAK (X₂) memiliki nilai $|t_{hitung}| > |t_{tabel}|$ yaitu $2.495 > 2.000$ dengan nilai signifikansi $0.016 < 0.05$, dengan demikian model pembelajaran VAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap hasil belajar matematika (Y) siswa Di SMPN 2 Rantau Selatan. (3) Berdasarkan hasil uji simultan diketahui bahwa nilai F hitung $> F$ tabel yaitu $6.767 > 3.150$, dengan nilai signifikansi $0.001 < 0.05$. Dengan demikian hasil dari Uji F menunjukkan bahwa variabel manajemen kelas dan model pembelajaran VAK secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel hasil belajar matematika siswa di SMPN 2 Rantau Selatan, dengan koefisien determinasi sebesar 73,6% dan sisanya 26,4% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang belum diteliti dalam studi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- , H. D. (2019). Konsep Manajemen Kelas. *Jurnal Serunai Administrasi Pendidikan*, 7(1), 66–74. <https://doi.org/10.37755/jsap.v7i1.130>
- Aziz, A. A., Kurniawan, P. W., & Nadia, A. (2021). Pengaruh Model Pembelajaran Visualization,

- Auditory, Kinesthetic (VAK) Terhadap Hasil Belajar Sejarah Siswa Kelas X MA Al-Khairiyah Lampung Selatan. *PALAPA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 3(1), 1–10.
- Damanik, R., Sagala, R. ., & Rezeki, T. . (2019). Keterampilan Dasar Mengajar Guru. In Universitas Negeri Yogyakarta.
- Dian, A. (2017). Pengaruh media pembelajaran dan keterampilan pengelolaan kelas terhadap prestasi belajar siswa smk negeri 5 madiun. 13–25.
- Idawati, I. (2019). Hubungan Manajemen Kelas Dengan Hasil Belajar Siswa. *JRPD (Jurnal Riset Pendidikan Dasar)*, 2(1), 29–33. <https://doi.org/10.26618/jrpd.v2i1.2054>
- Jamaludin, Ujang, P. R. A. & F., & Wilda. (2023). Pengaruh Manajemen Kelas Terhadap Hasil Belajar Peserta Didik Di Sekolah Dasar. *Didaktik : Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang*, 9(2), 3317–3326. <https://doi.org/10.36989/didaktik.v9i2.1024>
- Lutfiana, S., Fauzi, A., & Wahyuningsih, D. (2021). Remediasi Pembelajaran Fisika dengan Model Pembelajaran VAK (Visualization, Auditory, and Kinesthetic) untuk Meningkatkan Kemampuan Kognitif Siswa pada Materi Rangkaian Arus Bolak-Balik di SMA Negeri 1 Surakarta. *Jurnal Materi Dan Pembelajaran Fisika*, 11(1), 43. <https://doi.org/10.20961/jmpf.v11i1.47829>
- Munir, S., & Rahmat, A. (2017). The Effect of Teaching Methods and Learning Styles on Students ' English Achievement (An Experimental Study at Junior High School 1 Pasangkayu). 2(2), 2–3.
- Mustari, N. A., Nasaruddin, & Hotimah. (2021). Penerapan Model Pembelajaran Visual, Auditori, Kinestetik (VAK) untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa pada Subtema Sumber Energi Kelas IV SD Negeri No . 136 La ' nyara Kecamatan Polongbengkeng Selatan Kabupaten Takalar. *Pinisi Journal of Science and Technology*, 136, 1–13.
- Noorbaiti, R., Fajriah, N., & Sukmawati, R. A. (2018). IMPLEMENTASI MODEL PEMBELAJARAN VISUAL-AUDITORI-KINESTETIK (VAK) PADA MATA PELAJARAN MATEMATIKA DI KELAS VII E MTSN MULAWARMAN BANJARMASIN. 6(April), 108–116.
- Oci, M. (2019). Manajemen Kelas. *Jurnal Teruna Bhakti*, 1(1), 49. <https://doi.org/10.47131/jtb.v1i1.12>
- Salsabila, G., Septian, A., Inayah, S., Hanifah, N., & Komala, E. (2023). Penerapan Model Pembelajaran Visualization, Auditory , Kinesthetic (VAK) terhadap Kemampuan Pemahaman Konsep Matematika Siswa. 1(1), 33–39.
- Salsabila, S. A., & Kusumawati, L. (2024). Pengaruh Model Pembelajaran Visual Auditori Kinestetik (VAK) terhadap Hasil Belajar Kognitif Peserta Didik pada Materi Mitigasi Bencana di Kelas XI IPS SMA Negeri 1 Jakarta. 2(2).
- Siswa, M. (2014). Pengaruh gaya belajar vak terhadap hasil belajar matematika siswa. 02, 233–240.